

I CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Integração entre Atividade Física, Saúde, Dança e Esporte
25, 26 e 27 de novembro de 2024

EFEITOS DO EXERCÍCIO FÍSICO SOBRE A QUALIDADE DE VIDA PERCEBIDA EM UM PACIENTE DIALÍTICO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GETULIO VARGAS DA CIDADE DE MANAUS

Rebeca Vitória Rodrigues de Souza¹

Juan de Sá Roriz Caminha²

Enoly Cristine Frazão da Silva³

Lídia Maria Loiola Melo⁴

Daniel Vieira Pinto⁵

DOI:10.5281/zenodo.14219514

¹Farmácia – Universidade Federal do Amazonas, rebeca-vitoria.souza@ufam.edu.br

²EBSERH-HUGV – Universidade Federal do Amazonas, juanroriz2@gmail.com

³Residência em Atenção Integral à Saúde Funcional em Doenças Neurológicas (Educação Física) – Universidade Federal do Amazonas, enoly.f@gmail.com

⁴Residência em Atenção Integral à Saúde Funcional em Doenças Neurológicas (Educação Física) – Universidade Federal do Amazonas, loiola.lidia@hotmail.com

⁵EBSERH-HUGV – Universidade Federal do Amazonas, daniel.pinto.1@ebserh.gov.br

Introdução: A Doença Renal Crônica (DRC) é uma condição que afeta aproximadamente 13% da população mundial, sendo um problema significativo de saúde pública devido à sua alta prevalência e aos impactos na qualidade de vida dos pacientes. Caracteriza-se pela perda progressiva e irreversível da função renal, muitas vezes associada a comorbidades como diabetes mellitus, hipertensão arterial e doenças cardiovasculares, que não apenas contribuem para a progressão da doença, mas também são as principais causas de morte entre esses pacientes. Segundo as diretrizes KDIGO (2024), a DRC é definida pela presença de alterações estruturais ou funcionais nos rins por mais de três meses, evidenciada por uma taxa de filtração glomerular (TFG) inferior a 60 mL/min/1,73 m², ou pela presença de marcadores de doença renal, como albuminúria. **Objetivos:** O objetivo deste estudo de caso foi analisar os impactos de um programa de exercícios físicos sobre a qualidade de vida de um paciente com DRC submetido à hemodiálise. Os dados foram coletados em quatro momentos específicos: dezembro de 2023, janeiro de 2024, março de 2024 e julho de 2024. O programa de exercícios foi introduzido como uma intervenção realizada durante as sessões de hemodiálise, com foco em promover a melhoria da qualidade de vida e a estabilidade funcional do paciente. As atividades incluíram exercícios aeróbicos e resistidos, adaptados às necessidades do paciente. **Metodologia:**

I CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Integração entre Atividade Física, Saúde, Dança e Esporte
25, 26 e 27 de novembro de 2024

Ao longo das avaliações, a qualidade de vida do paciente foi monitorada utilizando o questionário KDQOL-SF 36 (Kidney Disease Quality of Life Short Form), que avalia aspectos como bem-estar físico, emocional, social e geral. **Resultados:** Em dezembro de 2023, o paciente apresentava limitações físicas moderadas. Já em março de 2024, foi observada uma ligeira melhora na função física, com diminuição da fadiga e aumento da vitalidade. Em julho de 2024, o paciente apresentou estabilidade nas habilidades funcionais, indicando uma manutenção dos ganhos obtidos anteriormente. Os resultados destacam a eficácia do programa de exercícios físicos na melhoria da qualidade de vida do paciente, especialmente no que se refere à função física e ao bem-estar geral. **Conclusão:** Os resultados obtidos através do KDQOL-SF 36 enfatizam a importância do exercício físico na manutenção da saúde e funcionalidade, principalmente no contexto da DRC. O questionário revelou melhorias significativas nos domínios avaliados, como a capacidade funcional, vitalidade e saúde emocional, sugerindo que a intervenção foi eficaz não apenas na manutenção da capacidade física, mas também no aumento do bem-estar e na redução dos sintomas adversos da doença e do tratamento dialítico. Desta forma, o estudo reforça o valor do Profissional de educação física no âmbito hospitalar assim como o exercício físico como uma abordagem terapêutica complementar na promoção da saúde e a qualidade de vida em pacientes com DRC.

Palavras-Chaves: Doença Renal Crônica; Exercício Físico; Qualidade de Vida.